

Pedido nacional de Invenção, Modelo de Utilidade, Certificado de Adição de Invenção e entrada na fase nacional do PCT

Número do Processo: BR 10 2025 001159 0

Dados do Depositante (71)

Depositante 1 de 1

Nome ou Razão Social: LEONARDO SEVERO ALVES DE MELO

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

CPF/CNPJ: 03723201717

Nacionalidade: Brasileira

Qualificação Física: Engenheiro, arquiteto e afins

Endereço: Estrada Caetano Monteiro, 1833

Cidade: Niterói

Estado: RJ

CEP: 24320570

País: Brasil

Telefone: (21) 3741 3980

Fax:

Email: leonardo.melo@diagnext.com

Dados do Pedido

Natureza Patente: 10 - Patente de Invenção (PI)

Título da Invenção ou Modelo de Utilidade (54): SISTEMA COMPUTACIONAL PARA COMPRESSÃO ADAPTATIVA MULTIFORMATO COM APRENDIZADO DE MÁQUINA

Resumo: A presente invenção refere-se a um sistema de compressão adaptativa projetado para otimizar a transmissão e armazenamento de dados multimídia. Por exemplo, em aplicações de telemedicina, o sistema reduz o tamanho de imagens médicas DICOM em até 83%, mantendo SSIM = 0,99, garantindo qualidade diagnóstica para transmissão em tempo real. Utilizando algoritmos iterativos e aprendizado de máquina, o sistema ajusta dinamicamente parâmetros de compressão com base em características do arquivo de entrada, como resolução e profundidade de bits. A qualidade do arquivo comprimido é avaliada por métricas como SSIM e PSNR, garantindo um equilíbrio ideal entre eficiência e qualidade visual.

Novidades Técnicas:

1. Integração de aprendizado supervisionado para predição dinâmica dos parâmetros de compressão.
2. Ajuste iterativo baseado em avaliações de qualidade (SSIM e PSNR).
3. Suporte a múltiplos formatos de entrada, como TIFF, PNG, JPEG, DICOM, CIF e Bitmapping.
4. Compatibilidade com tecnologias emergentes, incluindo compressão baseada em H.266.

Com aplicações em setores variados, como saúde, entretenimento, arquivamento digital e educação, a solução é escalável e altamente adaptável, reduzindo custos e maximizando eficiência em operações críticas.

Dados do Inventor (72)

Inventor 1 de 1

Nome: LEONARDO SEVERO ALVES DE MELO

CPF: 03723201717

Nacionalidade: Brasileira

Qualificação Física: Engenheiro, arquiteto e afins

Endereço: Estrada Caetano Monteiro, 1833

Cidade: Niterói

Estado: RJ

CEP: 24320-570

País: BRASIL

Telefone: (21) 358 76075

Fax:

Email: leonardo.melo@diagnext.com

Documentos anexados

Tipo Anexo	Nome
Comprovante de pagamento de GRU 200	inpi_pgto 29409162332154449.pdf
Resumo	resumo.pdf
Relatório Descritivo	Relatório descritivo.pdf
Reivindicação	reivindicacoes.pdf

Acesso ao Patrimônio Genético

- Declaração Negativa de Acesso - Declaro que o objeto do presente pedido de patente de invenção não foi obtido em decorrência de acesso à amostra de componente do Patrimônio Genético Brasileiro, o acesso foi realizado antes de 30 de junho de 2000, ou não se aplica.

Declaração de veracidade

- Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações acima prestadas são completas e verdadeiras.